

TALABALARNI ZAMONAVIY O'QUV JARAYONIDA MUSTAQIL ISHLASH KO'NIKMALARINI TAKOMILLASHTIRISHNING AHAMIYATI

Ergashova Feruza Yuldashevna

“Chet tillar” kafedrası katta o'qituvchisi, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi 1-uy, Tashkent 100149,
O'zbekiston (feruzaergashova 252@gmail.com)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14784021>

Kalit so'zlar: chet tili, mustaqil ish, samarali o'quv faoliyati, ijodiy faoliyat

Annotatsiya: Maqolada chet tilini o'zlashtirishda talabalarning mustaqil ishlarini tashkil etish jarayonining ilmiy asoslari va chet tili sohasidagi jarayon talabaning samarali mustaqil ta'lim faoliyati muvaffaqiyatli ta'lim olishning asosi ekanligiga e'tibor qaratilishi hamda chet tilida mustaqil ishni tashkil etishga boshqacha yondashish zarurati, bu birinchi navbatda talabaning shaxsiyatiga qaratilishi, mustaqil ish jarayonini tashkil etishda o'qituvchining roliga alohida e'tibor berilishi haqida ma'lumot berilgan.

Key words: foreign language, independent work, effective learning activities, creative activity.

Abstract: The article focuses on the scientific basis of the process of organizing independent work of students when learning a foreign language and the fact that this process in the field of a foreign language is the basis for successful education and the need for a different approach to organizing independent work in a foreign language, it is reported that it is primarily focused on the student's personality, special attention is paid to the role of the teacher in organizing the process of independent work.

Ключевые слова: иностранный язык, самостоятельная работа, эффективная учебная деятельность, творческая деятельность.

Аннотация: В статье акцентируется внимание на научной основе процесса организации самостоятельной работы студентов при изучении иностранного языка и на том, что этот процесс в области иностранного языка является основой успешного образования и необходимости иного подхода к при организации самостоятельной работы по иностранному языку сообщается, что она в первую очередь ориентирована на личность обучающегося, особое внимание уделяется роли преподавателя в организации процесса самостоятельной работы.

1. KIRISH

Zamonaviy ta'lim muhitida chet tili faniga bo'lgan munosabat bir qator o'zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Xususan, mustaqil ishlarning ulushini oshirish haqida gapiramiz. Ushbu yondashuv o'z-o'zini tarbiyalash va uzluksiz o'rganish qobiliyatini rivojlantirish zarurati bilan bog'liq. Zamonaviy jamiyat mutaxassislarga yangi talablarni qo'yadi. Bugungi kunda bu nafaqat ma'lum bir sohadagi bilim, ko'nikma va ko'nikmalar majmui bilan ajralib turadigan mutaxassis, balki tanqidiy fikrlaydigan, paydo bo'lgan muammolarni mustaqil va ijodiy hal qila oladigan, o'z-o'zini o'rganish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

Biroq, bunga faqat bilim va tayyor shaklni o'qituvchidan talabaga o'tkazish orqali erishib bo'lmaydi. Talabani va bilim olish jarayonini jalb qilish kerak. Shu munosabat bilan mustaqil ish o'quv jarayonining muhim tarkibiy qismidir.

Talabalarning mustaqil ishi o'qituvchining rahbarligi va nazorati ostida o'quv jarayonining bir qismi sifatida amalga oshiriladigan ishdir. Mustaqil ish o'z-o'zini tarbiyalash tushunchasi bilan chegaradosh bo'lgan ta'lim faoliyatining eng yuqori shaklidir.

2. TADQIQOT METODOLOGIYASI

Psixologik-pedagogik adabiyotlarni o'rganish fanda shaxsning o'z-o'zini tarbiyalash va o'z-o'zini tarbiyalash masalalarini ishlab chiqqanligini ko'rsatdi (A.Ya. Ayzenberg, R.S. Garifyanov, A.K. Gromtseva, V.S. Ilyin, L.I. Ruvinskiy, S.V. Parshina, G.N. Serikov va boshqalar), talabalarning o'quv va mustaqil ishi muammolarining jihatlari ochib berilgan (B.P. Esipov, S.E. Matushkin, G.I. Pidkasty, A.V. Bukina, G.A. Karpova, E.F. Zeer va boshqalar), mashg'ulotlarni individuallashtirish masalalari (J.I.B. Zankov, V.I. Morosanova, G.N. Neustroev, Yu.M. Orlov, A.I. Savenkov va boshqalar), talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari (L.I. Aksenov, S. Arnovich, G. Jiros, E.B. Gushkanets, S.N. Brasilin, T.E. Kuznetsova va boshqalar) bayon etilgan.), mehnatni ilmiy tashkil etish masalalari (A.K. Gastev,

N.A.Menchinskaya, M.U.Piskunov va boshqalar), biroq, shaxsning o'z-o'zini o'qitish texnologiyasi, ya'ni universitet talabalari o'rtasida o'z-o'zini ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyasi bilan bog'liq masalalar pedagogikada etarli darajada yo'naltirilmagan.

Bundan tashqari, o'z-o'zini o'rganish tabiati hali to'liq o'rganilmagan; Ayni paytda, o'z-o'zini o'rganish o'ziga xos xususiyatlarga va xarakterli xususiyatlarga ega, ya'ni. masalan, o'z-o'zini tarbiyalashdan farq qiladi.

Mustaqil ta'limning muhimligi talabalarning o'z o'qish yo'li boyicha rivojlanishiga katta ta'sir qiladi. Bu, ularni o'zlarining o'zlashtirishlariga va shaxsiy xarakterlarini shakllantirishiga yordam beradi. Mustaqil ta'lim tushunchasi, talabalar uchun ilmiy materiallarni o'rganishdan ko'ra, o'zlarining o'z ishlarini o'rganish, o'zining fikrlarini ifoda qilish, savollar qilish va muammolarni yechishga o'rgatadi. Bu, ularning o'zining o'zlashtirishlariga va g'oyalarga ishonishlarini rivojlantiradi va ularning mustaqil fikrlash va yondashuvlar topishlari uchun asos tashkil etadi.

Hozirgi zamon talabiga javob bera oladigan mutaxassislar tayyorlash uchun o'quv jarayonini tashkil etishni jiddiy ravishda o'zgartirish kerak, ya'ni auditoriya soati, passiv ma'ruza mashg'ulotlar ulushini kamaytirish hisobiga talabalarning mustaqil ishlari salmog'ini oshirish zarur. Talabalarning ta'lim olishda an'anaviy o'qitish usulidan mustaqil faoliyatiga katta e'tibor berib borish asosiy yetakchi g'oyadir. "Oliy talim muassasalarida kredit-modul tizimida talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etish va nazorat qilish bo'yicha yo'riqnoma" ishlab chiqilgan bo'lib, mazkur yo'riqnoma O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31- dekabrda "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etish bilan bog'liq tizimni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 824-son Qarori hamda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2021-yil 16-iyuldagi "Oliy ta'limning davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida"gi 311-son buyrug'i asosida ishlab chiqilgan. Ushbu yo'riqnomaga asosan, mustaqil ta'lim bu – o'quv materialini mustaqil o'zlashtirish, murakkablik darajasi turlicha bo'lgan topshiriqlar, amaliy vazifalarni auditoriya hamda auditoriyadan tashqarida ijodiy va mustaqil bajarish asosida nazariy bilim, amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgan tizimli faoliyatdir. Talabalar mustaqil ta'limining asosiy vazifasi mustaqil ravishda ma'lumotlar topish usuli bilan bilim olishni rivojlantirish, o'quv jarayoniga ijodiy yondashishga faol qiziqishni shakllantirish-dan iborat. Talabalarning mustaqil ta'limni tashkil etishdan asosiy maqsad fan (modul) bo'yicha o'zlashtirilgan bilimlarni mustahkamlash, boyitish, amaliy ko'nikma va malakalarni takomillashtirish, axborot bilan ishlash, o'z-o'zini rivojlantirish, kognitiv, kreativ, hamkorlikda ishlash Kompetensiyalarini shakllantirishdan iboratdir. Mustaqil ta'lim quyidagi shakllarda tashkil etiladi: – mavzularni normativ-huquqiy hujjatlar va o'quv adabiyotlari yordamida mustaqil o'zlashtirish; – mavzular bo'yicha referat tayyorlash;

– seminar va amaliy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish; – ilmiy maqola va tezislarni tayyorlash; – fanning dolzarb muammolarini qamrab oluvchi loyihalar tayyorlash; – nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash; – amaliyotdagi mavjud muammolarning yechimini topish; – o'rganilayotgan mavzu bo'yicha asosiy ilmiy adabiyotlarga annotatsiya yozish va boshqalar. Ta'lim jarayonida qo'llaniladigan metodlarni shartli ravishda ikki turga bo'lish mumkin: -Auditoriyada qo'llaniladigan metodlar. -Auditoriyadan tashqarida qo'llaniladigan mustaqil ta'lim metodlari. Auditoriyadagi nazariy va amaliy mashg'ulotlarda qo'llaniladigan metodlar talaba va o'quvchilarni yangi o'quv materialini bilan tanishtirishda, o'tilgan mavzuni so'rash va takrorlash hamda mustahkamlash uchun foydalaniladi.

3. MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Rus klassik pedagogi Konstantin Dmitriy Ushinskiy,, bolalarda mustaqil ishlash qobiliyatini o'stirish ishiga zo'r ahamiyat berib, o'qituvchi maktabda mashg'ulotlar boshlagandayoq maktabga yangi kirgan bolalarga darsda mustaqil ishlashning to'g'ri usullarini o'rgatish kerak, buning uchun uning fikrini dastlabki vaqtlarda, bolalar to mustaqil ishlash malakalarini mustahkam o'zlashtirib olmaguncha, ularga uyga vazifalar berish yaramaydi, deydi. K.D. Ushinskiy boshlang'ich ta'lim jarayonida (boshlang'ich maktabda) tarix, geografiya, tabiiyot fanlaridan, kerakli ma'lumotni ona tili darslarida izohli o'qitish yo'li bilan olib borishni tavsiya etadi, shuningdek, izohli o'qish jarayonida anglashilmaydigan so'zlar ham tushuntiriladi, tarbiyaviy natijalar chiqariladi va hokazolar. Ammo o'qituvchi bu tushuntirishlar, izohlarga berilib ketib, bolalarning

diqqatini o'qilayotgan maqola yoki she'rdan boshqa tomonga burib yubormasligi lozim, chunki o'qishdagi asosiy matn hamisha diqqat markazidabo'ladi. K.D.Ushinskiy chet el maktablarida olib borilayotgan ta'lim-tarbiyani o'rganib, o'zining «Boshlang'ich ta'lim usullari» asarini yozdi.

Unda boshlang'ich maktabdagi ta'lim mazmunini asoslab berish bilan birga uning qoidalari, tartibi, usuli va vositalarini ham ishlab chiqib didaktika faniga katta hissa qo'shdi.

K.D.Ushinskiyning xizmati shundaki, u o'z vataniga, o'z xalqiga xizmat qilishni pedagogik faoliyatining asosiy burchi deb hisobladi. K.D.Ushinskiy ilmiy- amaliy pedagogik faoliyatining asosiy g'oyasi va yo'nalishi ham yuqoridagi mehnatlari bilan bevosita bog'liqdir.

K.D.Ushinskiy mehnatga inson baxt- saodatining asosi sifatida qaradi, bolalarni mehnat orqali tarbiyalashga katta e'tibor berdi. Ushinskiy ta'limotning mazmuni, tamoyillari, shakl va usullarini ishlab chiqishda ham ko'p ishlar qildi. U ta'limni va uning ko'rsatmaliligini, ongli va uzviy ta'lim-tarbiya masalalarini ishlab chiqdi, o'qitish shakl va usullarining rang-barangligiga erishishni talab etdi.

K.D.Ushinskiyning tarixiy xizmatish undan iboratki, u didaktika-o'qitish naza-riyasining psixologik asoslarini o'sha vaqtdagi ilmiy muvaffaqiyatlarga muvofiq ravishda bayon qilib berdi. U qanday qilib ta'lim jarayonida mashqlar yo'li bilan bolalarning faol diqqatini rivojlantirish, qanday qilib ongli xotirani tarbiyalash, takrorlash yo'li bilan o'quv dasturlarini o'quvchilar ongida mustahkamlash (bu ta'lim jarayonining uzviy qismidir) haqida qimmatli ko'rsatmalar berdi. Takror- lash, deb hisoblaydi Ushinskiy, " unutilgan narsalarni qayta tiklash (agar biror narsa unutilgan bo'lsa, yomon-da)" uchungina kerak emas, " balki unutib qo'yish mumkinligining oldini olish uchun ham" zarurdir; o'qitishida olg'a qo'yilgan har bir qadamda o'tilgan bilimlarga tayanish kerak. Ushinskiy tarbiyalovchi ta'limning eng muhim didaktik tamoyillarini: Ko'rsatmalilik, uzviylik va izchillik, o'quvchilarning o'quv dasturini asosli ravishda va puxta o'zlashtirib olishi, o'qitish usullarining xilma-xilligini psixologik nuqtayinazardan asoslab berdi.

4. TAHLIL VA NATIJALAR

Jahonning yuksak darajada taraqqiy etgan davlatlarida ta'lim-tarbiya ishlarining yo'lga qo'yilishi, maktablarda amalga oshirilgan muvaffaqiyatlarni o'rganish orqali biz mustaqil O'zbekistonda milliy ta'lim tizimlarini yangidan tashkil qilishda boy manbaalarga ega bo'lamiz. Zotan, hozirgi zamon ta'limida davlat va jamiyat talabi va manfaatlari aks etib turishi kerak.

Bugungi ta'lim tizimlarimizda, chet ellarda o'quv tarbiya ishlarining yo'lga qo'yilishiga e'tibor va qiziqishning tez sur'atlar bilan o'sib borayotganligidan dalolatdir. Xalq ta'limi muassasalarida chet el ta'lim tizimi tajribasini o'rganish bilan shug'ullanuvchi muassasalar ham tashkil topmoqda.

Hozirgi kunda chet tilini o'rgatish jarayonida hamma narsa mustaqil ishlarni tashkil etishga ko'proq e'tibor berilmoqda. Chet tili fanidan o'quv jarayonining muvaffaqiyatli o'tishining kaliti talabalarning to'g'ri tashkil etilgan mustaqil ishlaridir. Talabalarning mustaqil ishi chet tillarini o'qitishda ayniqsa muhimdir, chunki talabalar eslab qolish, tahlil qilish, mustahkamlash zarur bo'lgan o'quv materiallari bilan ta'minlanadi va bu faqat mustaqil ish sharoitida mumkin bo'ladi. Chet tillarni o'rgatishda o'quv materiallari mavjud bo'lib, ular sinfdagi darslarda juftlikda, guruhda yoki o'quvchilarning individual ishlashida o'rganilishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda talabalarning mustaqil ishi zamonaviy o'qitish texnologiyalari- dan foydalangan holda o'quv, tadqiqot va o'z-o'zini tarbiyalash xarakteridagi turli vazifalarni bajarish orqali ijodiy faollik va kasbiy mahoratni oshirish vositasi bo'lgan maxsus o'quv va bilim faoliyati sifatida belgilanadi. Talabaning mustaqil ishi seminar va amaliy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish, mustaqil o'rganish uchun taqdim etilgan mavzular mazmunini o'zlashtirish, nazoratning turli shakllariga (testlar, mini-testlar, kollokviumlar va boshqalar) tayyorgarlik ko'rish, kurs bo'yicha maxsus topshiriqlarni bajarishga bo'linadi. uy vazifasi, insho yozish, individual topshiriqlarni bajarish va h.k

Adabiyotlar

1. Пичкова Л. С. Организация самостоятельной работы студентов как фактор формирования профессионально значимых компетенций // Пути повышения конкурентоспособности экономики

- России в условиях глобализации. Материалы конференции. МГИМО (У) МИД РФ. — М.: МГИМО-Университет, 2008.
2. Т. Н. Горбатова, А. В. Кудряшова, С. В. Рыбушкина. Самостоятельная работа студентов в процессе обучения иностранному языку в условиях неязыкового вуза : непосредственный // Молодой ученый. -2015. - № 10 (90). С. 1141-1143.—URL: <https://moluch.ru/archive/90/18757/> (дата обращения: 11.11.2024).
 3. Мильберт Г. Е. Самостоятельная работа студентов в условиях реализации Болонского процесса // Проблемы современной филологии и лингводидактики: сб. науч. тр. Вып. 8. СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2017, С. 151.
 4. Халеева И. И. Языковая политика: элемент или доминанта политики в области языкового образования // Знание языка и языкознание. М., 1998. 79 с.
 5. Якунин В. А. Обучение как процесс управления. Психологические аспекты. Л. : ЛГУ, 1988. 159 с.
 6. Azizxo‘jayeva N.N. “Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat” Toshkent 2003
 7. Eshmuhammedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. “Ta’limda innovatsion texnologiyalar” Toshkent 2008.
 8. K. Ishmatov, Ilg‘or pedagogik texnologiyalar, Namangan, 2000 y.
 9. Маллаев О. Янги педагогик технологиялар. Тошкент 2000й
 10. N. Saidahmedov. Yangi pedagogik texnologiyalar. T. 2003 y
 11. J.“Jalolov “Chet tili o‘qitish metodikasi”, Toshkent“O‘qituvchi nashriyoti” 1996.
 12. N. Saydaliyev “ Yangi pedagogik texnologiya” Toshkent 2008 yil.
 13. R.A. Zaripova “Chet tillar o‘qitish metodikasidan qo‘llanma”, Toshkent “O‘qituvchi” 1986 y.
 14. Г. К. Селевко Современные образовательные технологии, М.1998г
 15. O.I. Karimov “Ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash” Journal of Innovation, Creativity and Art (ISSN: 2181-4287)
 16. Томсон А.И. “Об изучении иностранных языков в средне-учебных заведениях” Педагогический сборник СПб. 1891.
 17. Sh.I.Yo‘ldashev. Talabalarning mustaqil ta’limining zamonaviy o‘quv jarayonida ahamiyati va o‘rni bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. Toshkent-2022.
 18. Axmedova Maloxat Ergashevna. Modul-kredit tizimida talabalarning sifatli ta’lim olishida mustaqil o‘qish metodikasi. Международный научный журнал «Научный импульс». №9(100), часть 3. 1357-с.
 19. Axmedova M.E. Pedagogika nazariyasi va tarixi (O‘quv qo‘llanma) – T.: Tafakkur bo‘stoni, 2011.
 20. Axmedova M.E. G.Niyozov. Pedagogika nazariyasi va tarixidan seminar mashg‘ulotlar (O‘quv qo‘llanma) –T.: Noshir, 2011.